

Институт мониторинга климатических
и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук

ПРОГРАММА

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
**XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

16-20 сентября 2025
Томск

15.55-16.10	Попова Ярославна Андреевна, Харюткина Е.В., Морару Е.И.	Томский государственный университет, Томск Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН	Сравнительный анализ высоты снежного покрова на территории Западной Сибири по данным наблюдений и реанализа
16.10-16.30 <i>Перерыв на кофе и плюшки</i>			
16.30-17.30	СЕКЦИЯ 1. Изменение глобального и регионального климата <i>Председатель: Горбатенко Валентина Петровна, д.г.н., профессор, ТГУ, Томск</i>		
16.30-16.45 <i>онлайн</i>	Чердниченко Александр Владимирович, Чердниченко В.С., Чердниченко А.В.	Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы	Оценка изменения климата Восточного Казахстана
16.45-17.00 <i>онлайн</i>	Маргарян Вардуи Гургеновна, Вершинин Д.А., Захарян С.А.	Ереванский государственный университет, Ереван Томский государственный университет	Изменение климата и его проявления в ледовом режиме рек Республики Армения (рек бассейна озера Севана)
17.00-17.15 <i>онлайн</i>	Котова Анна Анатольевна, Пряхина С.И.	Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов	Особенности формирования явлений погоды конвективного происхождения опасных для авиации над территорией Западной Сибири
17.15-17.30 <i>онлайн</i>	Суторихин Игорь Анатольевич, Суслин В.В., Корчемкина Е.Н., Кудинов О.Б., Кириллов В.В.	Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул Морской гидрофизический институт РАН Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий	Коэффициент спектральной яркости участков акватории телецкого озера в августе 2023 года и его связь с биооптическими характеристиками
17.30-21.00	Краткие устные доклады (3-5 мин). Стендовая секция. Фуршет Краткие устные сообщения. Ответы на вопросы - у постера.		
1	Богушевич Александр Яковлевич, Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Тельминов А.Е., Тихомиров А.А., Мирсанов М.А.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Экспериментальные оценки воздействия ливневых осадков на турбулентность в приземной атмосфере

2	Ботыгин Игорь Александрович, Максимов В.Г., Шерстнев В.С., Шерстнева А.И.	Томский политехнический университет, Томск Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН	Вейвлет-анализ в обработке температурных рядов
3	Виськин Илья Сергеевич, Воропай Н.Н.	Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН	Изменение температурного режима почв в период восстановления растительного покрова после антропогенного воздействия в разных геосистемах
4	Власов Вячеслав Константинович, Воропай Н.Н.	Институт «Оргэнергострой», Москва Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН	Сравнительная оценка натурных измерений глубины оттаивания с расчётными данными нормативных документов
5	Головацкая Евгения Александровна, Никонова Л.Г.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Линейный прирост и продукция сфагновых мхов в условиях олиготрофных болот Западной Сибири
6	Головацкая Евгения Александровна, Никонова Л.Г.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Биомасса и продукция древесного яруса олиготрофного болота южной тайги Западной Сибири
7	Волкова Марина Александровна Дегтярева Т.В., Горбатенко В.П.	Томский государственный университет, Томск Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды	Влияние местного циклогенеза на погоду и климат Западной Сибири
8	Зеленцова Анастасия Евгеньевна, Дюкарев Е.А.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Эмиссия углекислого газа из почв кедровых лесов южно- таёжной зоны Западной Сибири: приствольное и межкрупное пространство.
9	Кузнецов Александр Сергеевич, Невидимова О.Г.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Энергообеспеченность ландшафтов Томь-Яйского междуречья
10	Лавриненко Андрей Викторович, Ломакина Н.Я.	Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск	Распределение слоистообразной облачности нижнего яруса и современные тенденции ее долговременных изменений над Сибирским регионом

11	Мамасуева Софья Павловна, Чередыко Н.Н.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск Томский государственный университет	Процессы в Северной Атлантике и тепловлагообеспеченность аридной зоны юга Сибири в 2000-2023 гг.
12	Оглезнева Мария Викторовна	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Пространственная изменчивость легких ионов вблизи водопадов на территории Южной Сибири
13	Пустовалов Константин Николаевич, Нагорский П.М., Оглезнева М.В., Смирнов С.В.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск Томский государственный университет	Связь изменчивости приземного электрического поля с изменчивостью относительной прозрачности атмосферы в длинноволновой части УФ-диапазона и относительной влажности при прохождении облаков основных форм в Томске
14	Смирнов Никита Анатольевич, Калашникова Д.А.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Влияние породы и степени разложения на C:N соотношение и плотность мёртвой древесины в лесных экосистемах юга Западной Сибири
15	Филимонов Никита Евгеньевич, Бондаренко С.Л., Зуев В.В., Устинова И.Г.	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Томский политехнический университет	Моделирование гибридной нейросетевой архитектуры для прогнозирования общего содержания озона
16	Яушева Елена Петровна, Шмаргунов В.П.	Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск	Зависимость уровня аэрозольных загрязнений приземного воздуха от метеоусловий в зимний период в г. Томске (Академгородок)
17	Немировская Лариса Гдальевна, Здерева М.Я., Коробцова Л.Н.	Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт Новосибирск	К вопросу о разработке методологического подхода для рассмотрения взаимосвязи характеристик режима осадков (непрерывных периодов их наличия и отсутствия) с возможным формированием опасных гидрометеорологических явлений (на примере пожароопасности)

Институт мониторинга климатических
и экологических систем

Сибирского отделения Российской академии наук

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ

**ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

**16-20 сентября 2025
Томск**

СВЯЗЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ В ДЛИННОВОЛНОВОЙ ЧАСТИ УФ-ДИАПАЗОНА И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОБЛАКОВ ОСНОВНЫХ ФОРМ В ТОМСКЕ

Пустовалов К.Н.^{1,2}, Нагорский П.М.¹, Оглезнева М.В.¹, Смирнов С.В.^{1,2}

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск

²Национальный исследовательский Томский государственный университет,
const.pv@yandex.ru, npm_sta@mail.ru, oglezneva.m@yandex.ru, smirnov@imces.ru

Введение. Региональные и локальные факторы могут значительно влиять на изменчивость приземного электрического поля в различных регионах земного шара [1–6]. Известно, что сильное влияние на приземное электрическое поле оказывает облачность, в особенности нижнего яруса, и различные атмосферные явления (грозы, осадки, туманы и др.) [7–10]. Высокая чувствительность приземного электрического поля к метеорологическим условиям может быть использована для решения обратной задачи – получения информации об облачности и явлениях на основе их отклика в электрическом поле [11, 12]. Однако для реализации этого на практике необходимо получение надёжных оценок, репрезентативных для конкретной территории, как типичной изменчивости градиента потенциала электрического поля в электрически невозмущённых условиях, так и оценок его изменчивости под влиянием конкретных облаков и явлений, в том числе связи с характеристиками последних.

Ранее для юга Западной Сибири на основе данных измерений в Томске были получены оценки изменчивости градиента потенциала электрического поля в условиях «хорошей погоды» и её связи с изменчивостью основных метеорологических (геофизических) величин [13, 14]. Однако надёжные оценки изменчивости приземного электрического поля в присутствии облаков основных форм, а также её связи с изменчивостью характеристик облаков и облачной атмосферы для юга Западной Сибири отсутствуют.

Как было показано в работах [15, 16], высокую чувствительность к наличию облаков демонстрируют измеренные в приземном слое потоки солнечной радиации в длинноволновой части УФ-диапазона (на длине волны 380 нм). Также известно, что наличие облаков, особенно нижнего яруса и вертикального развития, приводит к значительному увеличению относительной влажности в приземном слое [17]. В связи с вышесказанным целью данного исследования являлся анализ связи изменчивости градиента потенциала электрического поля с изменчивостью относительной прозрачности атмосферы на длине волны 380 нм и относительной влажности в присутствии облаков основных форм на юге Западной Сибири (в г. Томске).

Материалы и методы исследования. Исследование основано на данных измерений градиента потенциала электрического поля ($\nabla\varphi = -E = d\varphi/dz$, где E – напряжённость электрического поля, φ – его потенциал, z – высота), относительной прозрачности атмосферы на длине волны 380 нм (CLT_{380}) и относительной влажности воздуха (f) в геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН (ГО ИМКЭС) и наблюдений за облачностью и атмосферными явлениями на гидрометеорологической станции «Томск» (ГМС Томск) [<http://meteo.ru/>] за 2006–2020 гг. Измерения $\nabla\varphi$ в ГО ИМКЭС в 2006–2017 гг. выполнялись с помощью флюксметра «Поле-2» (ГГО им. А.И. Воейкова, СССР), а с 2017 г. по настоящее время – флюксметром CS110 (Campbell Scientific, США). Значения CLT_{380} рассчитывались по данным измерений многоканального фильтрового радиометра NILU-

UV-6T (NILU, Норвегия) как $CLT_{380} = E_{e(изм.)} / E_{e(ясно)} \cdot 100\%$, где $E_{e(изм.)}$ и $E_{e(ясно)}$ – измеряемая и модельная (при ясном небе) энергетическая облучённость на длине волны 380 нм. Измерения f производились с помощью датчика HMP-45D (Vaisala, Финляндия).

Для оценки влияния той или иной формы облачности на изменчивость $\nabla\phi$, CLT_{380} и f был проведён отбор случаев с наличием в сроки наблюдений на ГМС только одной из основных форм облаков (перистые (Ci), перисто-кучевые (Cc), перисто-слоистые (Cs), высококучевые (Ac), высокослоистые (As), слоистые (St), слоисто-кучевые (Sc), слоисто-дождевые (Ns), а также кучевые (Cu) и кучево-дождевые (Cb)). Дополнительным условием для отбора случаев с Cb , Ns и St являлось наличие на ГМС ливневых осадков и/или грозы, обложных осадков и морозящих осадков соответственно. Для Cb допускалось также наличие Cu .

Далее производился статистический анализ изменчивости среднеминутных значений $\nabla\phi$, CLT_{380} и f за 30-мин интервалы, соответствующие метеорологическим срокам (00 UTC \pm 15 мин, 03 UTC \pm 15 мин и т. д.), когда на ГМС отмечались облака конкретных форм.

Основные результаты. На рис. 1 представлены диаграммы размаха значений градиента потенциала электрического поля, относительной прозрачности атмосферы и относительной влажности в приземном слое для каждой из основных форм облаков и условий «хорошей погоды» (FW). Как видно на данном рисунке, статистические характеристики $\nabla\phi$ при переходе от одной формы облаков к следующей изменяются согласованно с изменением статистических характеристик CLT_{380} и f . Так, при увеличении CLT_{380} в целом отмечается повышение $\nabla\phi$, а увеличению f в приземном слое, наоборот, соответствует понижению $\nabla\phi$. С повышением яруса (высоты нижней границы) облаков все исследуемые параметры приближаются к значениям, соответствующим условиям «хорошей погоды». Несколько выбиваются из общей зависимости только Cu , для которых значения f значительно ниже аналогичных значений, полученных как для в облаков других форм, так и для условий «хорошей погоды». Предположительным объяснением низких значений f в присутствии Cu , является то, что образованию кучевых облаков способствует сильный прогрев подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха, который приводит к увеличению упругости (давления) насыщения водяного пара и, как следствие, к уменьшению относительной влажности воздуха.

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости медианных значений градиента потенциала от медианных значений относительной прозрачности и приземной относительной влажности для облаков основных форм выявил между ними статистически значимую сильную связь противоположной направленности (рис. 2). Так, коэффициент корреляции Пирсона для пары $\nabla\phi$ и CLT_{380} составил 0,97, а для $\nabla\phi$ и f – –0,79. После исключения из рассмотрения облаков Cu значения коэффициентов корреляции для обеих пар величин составили 0,98. Хотелось бы отметить, что выявленные связи приземного электрического поля с относительной прозрачностью в УФ-диапазоне и приземной влажностью являются опосредованными (не прямыми). Изменения морфологических и микрофизических характеристик облаков при переходе от одной формы к другой обуславливают соответствующие изменения их электрических и оптических свойств, а также степени воздействия на температурно-влажностный режим приземного слоя, что отражается в изменчивости электрического поля, потока УФ-излучения и относительной влажности воздуха в приземном слое.

Рисунок 1. Изменчивость $\nabla\phi$ (а), CLT_{380} (б) и f (в) в присутствии облаков основных форм и в условиях «хорошей погоды» (FW).

Рисунок 2. Зависимости медианных значений $\nabla\phi$ от медианных значений CLT_{380} (а) и f (б) при наличии облаков основных форм.

Заключение. В результате проведенного исследования впервые экспериментально установлена статистически значимая связь изменчивости приземного электрического поля с изменчивостью относительной прозрачности атмосферы в длинноволновой части УФ-диапазона и приземной относительной влажности в присутствии облаков основных форм. Работа выполнена в рамках госзадания ИМКЭС СО РАН, проект FWRG-2021-0001 (№ 121031300154-1).

1. Adzhiev A. K., Kupovykh G. V. Measurements of the Atmospheric Electric Field under High-Mountain Conditions in the Vicinity of Mt. Elbrus // *Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*. 2015. V. 51. P. 633–638.

2. Yaniv R., Yair Y., Price C., Katz Sh. Local and global impacts on the fair-weather electric field in Israel // *Atmospheric Research*. 2016. V. 172–173. P. 119–125.

3. Anisimov S. V. et al. Global and regional electricity components in undisturbed midlatitude lower atmosphere // *Izvestiya, Physics of the Solid Earth*. 2018. V. 54, № 5. P. 764–774.

4. Ahmad N. et al. Impact of local and global factors and meteorological parameters in temporal variation of atmospheric potential gradient // *Adv. Space Res.* 2021. V. 67. P. 2491–2503.

5. Тимошенко Д. В. и др. Суточная динамика напряженности электрического поля в турбулентном приземном слое под действием локальных факторов // *Оптика атмосферы и океана*. 2024. Т. 37. № 11. С. 970–975.

6. Smirnov S. Atmospheric Electricity Measurements in the Pacific Northwest, Russia // *Applied Sciences*. 2023. V. 13(4). P. 2571.

7. Bennett A. J., Harrison R. G. Atmospheric electricity in different weather conditions // *Weather*. 2007. V. 62. P. 277–283.

8. Попов И. Б. Статистические оценки влияния различных метеорологических явлений на градиент электрического потенциала атмосферы // *Труды ГГО*. 2008. № 558. С. 152–161.

9. Зайнетдинов Б. Г. Результаты наблюдений за электрическими характеристиками приземного слоя атмосферы в полярном регионе // *Труды ГГО*. 2018. № 588. С. 47–61.

10. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M. Comparative Analysis of Electric State of Surface Air Layer during Passage of Cumulonimbus Clouds in Warm and Cold Seasons // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2018. V. 31, № 6. P. 685–689.

11. Аджиев А. Х. и др. Заблаговременное предупреждение о молниевых разрядах типа облако-земля на основе совместного использования данных грозопеленгационной сети и датчика напряженности электрического поля // *Труды ВКА*. 2018. № 662. С. 92–96.

12. Михайловский Ю. П. и др. О контроле молниевой активности в ближней зоне с использованием флюксметров // *Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды: Материалы VII Всероссийской конференции (СПб, 24–26 мая 2022 г.)*. СПб: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2022. С. 257–261.

13. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M., Oglezneva M. V., Smirnov S. V. The Electric Field of the Undisturbed Atmosphere in the South of Western Siberia: A Case Study on Tomsk // *Atmosphere*. 2022. V. 13. P. 614.

14. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M., Oglezneva M. V., Smirnov S. V. Variability of the Surface Electric Field under the Influence of Meteorological Conditions According to Observations in Tomsk // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2024. V. 37, № 6. P. 815–821.

15. Золотов С. Ю., Ипполитов И. И., Теодорович З. С. Изменчивость рассеянной УФ-радиации в г. Томске по измерениям 1994–2007 гг. // *Оптика атмосферы и океана*. 2010. Т. 23. № 2. С. 97–101.

16. Незваль Е. И., Чубарова Н. Е. Многолетние изменения ультрафиолетовой радиации в области спектра 300–380 нм в Москве // *Метеорология и гидрология*. 2017. № 11. С. 5–13.

17. Мазин И. П., Хргиан А. Х. Облака и облачная атмосфера: Справочник. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 647 с.